

ГОЛОЧКО Анастасія Юрївна,
завідувач сектору
наукометричного аналізу,
Наукова бібліотека Запорізького
державного медичного університету

ТЮРКЕДЖИ Наталя Станіславівна,
завідувач відділу обслуговування користувачів,
Наукова бібліотека Запорізького
державного медичного університету

ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ НБ ЗДМУ: МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

УДК 004.032.6 :026 :[378.09 :61](477.64)

У статті висвітлюється досвід роботи наукової бібліотеки ЗДМУ щодо особливостей впровадження соціальних інформаційних комунікацій в галузі надання послуг дистанційним користувачам. Окреслено виклики, з якими стикаються бібліотекарі та можливості покращення якісних і кількісних показників.

Ключові слова: сучасна бібліотека, інформаційні комунікації, електронний архів, розвиток технологій, дистанційне обслуговування.

“Технологія – це те, чого не було, коли ви народилися”
А. Кей

В епоху інформаційного суспільства люди прагнуть отримати на свої запити якомога більше якісної та кількісної інформації у будь-якій сфері. Головною ж вимогою є отримання її в найкоротший термін.

Завдяки динамічному розвитку інформаційних та комунікативних технологій формуються нові образи як надавача послуг, так і користувача. З кожним роком ми спостерігаємо значний прорив у комунікативних мережах, зміну та глобалізацію в інформаційних технологіях. Змінився характер зв'язку та форми діалогового спілкування (медіа-простір, соціальні мережі, віртуальна реальність тощо).

Сьогодні важко посперечатись зі словами у посібнику ІФЛА/ЮНЕСКО, який було опубліковано на початку XXI століття: “Можливість мати доступ до інформації та розуміти її – це одне з основних прав людини. На даний час такої інформації стало значно більше, ніж будь-коли за всю історію людства”.

Інтернет для суспільства сьогодні є необхідною та значною частиною життя. Він став незамінним в науці, освіті, ЗМІ, виробництві й т. п. Завдяки впровадженню Інтернету в систему освіти було виявлено безліч можливостей для її покращення та оновлення, але при цьому обов'язково треба враховувати й складнощі через значні витрати як матеріальних ресурсів, так і людських (зادля розробки методичних та навчальних матеріалів, а також технологічної підтримки). Таким чином на даному етапі розвитку в Україні для більшості бібліотек реальністю є саме покладання на власний досвід та емпіричні пошуки шляхів вирішення викликів, які ставить перед нами сьогодення.

Завдяки всьому вищезазначеному ми маємо розуміти, що відбувається процес активізації бібліотечної спільноти в галузі створення якіснішої та деталізованої обробки інформації. Шкода, що для більшості бібліотеки є статичними книгосховищами, де працюють (а радше – постійно читають) співробітники. Через цей усталений стереотип нам дуже важко доводити, що з бібліотечної справи протягом довгого часу науковці захищають свої дисертації!

Тому, щоб не закріпити в минулому, наукові бібліотеки університетів також не мають стояти на місці, бо час диктує нам свої правила

і, щоб не втратити своїх позицій та бути потрібними користувачам, ми повинні:

- вільно володіти комп'ютерною грамотністю;
- вміти ефективно працювати в інформаційному потоці електронних документів;
- мати навички в навчанні студентів та викладачів оперативно та легко орієнтуватися в великих потоках інформації.

В умовах автоматизації та поширення інформаційного потоку наукові бібліотеки університетів виступають посередником між користувачем та багатьма масивами інформаційного середовища, допомагають читачам краще орієнтуватися та за короткий термін отримати всю необхідну інформацію.

Найголовнішою місією бібліотек вищу є здатність поєднувати в собі традиційні форми діяльності та новітні технології, тому що для нас важливо не втратити свого місця в освітньо-виховному процесі нового покоління громадян.

Наукова бібліотека Запорізького державного медичного університету є структурним підрозділом університету, який забезпечує літературою та інформацією навчально-виховний та науковий процес нашого закладу.

Співробітники бібліотеки кожного дня забезпечують виконання наступних дистанційних послуг:

- Електронна доставка документів (ЕДД);
- Електронне присвоєння Mesh;
- Віртуальна консультація спеціалістів;
- Посилання на джерела в Інтернеті для самостійного вилучення інформації;
- Надання віртуальних бібліографічних довідок;
- Реєстрація співробітників університету в наукометричних базах даних;
- Ведення сайту бібліотеки;
- Інформаційне обслуговування читачів в режимі on-line;
- Проведення консультацій з медіа-грамотності;
- Забезпечення ведення та функціонування on-line курсів.

Дозвольте зупинитись трохи докладніше на деяких пунктах.

Для зручності наших користувачів з 2017 року активно діє сайт наукової бібліотеки ЗДМУ, який є ланкою між внутрішньо університетськими та бібліотечними ресурсами. Завдяки зручному та зрозумілому інтерфейсу викладачі та студенти мають можливість, не виходячи з дому, отримати потрібну інформацію в найкоротший термін.

За допомогою бібліотечного сайту та блогу бібліотека проводить роботу з інформування студентів про заходи, які проходять у бібліотеці: регулярні виставки нових надходжень, тематичні перегляди літератури, які стануть помічниками для підготовки до іспитів. Проведення “Днів кафедри” та “Днів інформації”, повідомлення про відкритий доступ до наукових баз даних.

Завдяки впровадженню сучасних освітніх технологій передбачається активне звернення до цілого спектру інформаційних ресурсів через комп’ютеризацію, що сприяє розвитку навичок використання новітніх технологій.

В умовах автоматизації в НБ ЗДМУ створюються і функціонують новітні інформаційні ресурси: електронний репозитарій, електронні каталоги, картотеки, повнотекстові бази даних та інші програмно-інформаційні ресурси.

Під електронним репозитарієм ми розуміємо базу знань про публікаційну активність університету. Головною умовою його створення і

функціонування є те, що він має відкритий та надійний доступ до результатів наукових досліджень університету, завдяки чому демонструється його місце та статус серед інших вишів країни.

Звернувшись до електронного каталогу, користувач має змогу знайти для себе корисну інформацію. Здійснити пошук в одному полі за всіма параметрами або в розширеному переліку полів: за автором, укладачем, назвою документа, роком або місцем видання, ключовими словами.

Для доступу до повнотекстових документів електронного каталогу бібліотеки необхідно авторизуватися за допомогою читацького квитка.

Самоархівування можна вважати найбільш актуальним і продуктивним полем роботи через те, що є можливість забезпечення та поширення наукових матеріалів. Перевага його в тому, що користувач має можливість працювати не тільки в приміщенні бібліотеки, але й з віддаленого сервера в зручний для нього час, а також підписатися на обрану колекцію, аби щодня отримувати повідомлення на електронну пошту про надходження нової інформації.

З появою більш суворих вимог до науковців у сфері написання монографій та статей, питання наукометричних баз даних стало для них викликом. Наукометрія сьогодні – це комплекс методів і засобів моніторингу й професійної підтримки, направленої на розвиток науки та

освіти. Наші співробітники безпосередньо займаються реєстрацією та веденням профілю професорсько-викладацького складу ЗДМУ в різноманітних наукометричних базах, а саме:

- Scopus
- Web of Science
- ORCID
- Google Scholar
- ResearchGate

Щоправда, в даному питанні ми все ж стикаємося з деякими проблемами, а саме: необхідністю інформування, переконування та контролю за виконанням вимог до науковців, які іноді не розуміють систему відкритого доступу. Завдяки цій системі результати досліджень стають загальнодоступними, внаслідок чого відбувається залучення до інформації про нові відкриття не тільки спеціалістів, але й суспільства загалом, що вкрай позитивно впливає на розвиток наукових знань не тільки в Україні.

Таким чином, використання інформаційних комунікацій дає можливість бібліотекам працювати не тільки на задоволення запитів, але й на їх випередження. Орієнтування ж не тільки на реального користувача, а й віртуального допомагає значно розширити охоплену нами аудиторію споживачів інформації. При цьому маємо не нехтувати виконанням своїх традиційних функцій, адже університетські бібліотеки покликані перш за все забезпечувати літературою студентів.

Незважаючи на виклики, що стоять перед нами, а саме: протистояння старій системі та намагання йти в ногу з новою, ми сміливо крокуємо вперед!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОММУНИКАЦИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НБ ЗГМУ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ

А. Ю. Толочко, Н. С. Тюркеджи

Аннотация

В статье освещается опыт работы научной библиотеки ЗГМУ по особенностям внедрения социальных информационных коммуникаций в сфере предоставления услуг дистанционным пользователям. Выделены вызовы, с которыми приходится сталкиваться библиотекарям и возможности улучшения качественных и количественных показателей.

Ключевые слова: современная библиотека, информационные коммуникации, электронный архив, развитие технологий, дистанционное обслуживание.

USE OF INFORMATION COMMUNICATIONS IN ZAPORIZHZHYA STATE MEDICAL UNIVERSITY ACTIVITIES: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES

A. Tolochko, N. Tiurkedzhy

Summary

The article shows the experience of the scientific library of ZSMU about the features of the introduction of social information communications in providing services to remote users. Identified the challenges that librarians are face to and the possibilities for improving qualitative and quantitative indicators.

Key words: modern library, information communications, electronic archive, technology development, remote maintenance.